

8. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.1, 129–135.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplace in Journal, 7(3), 315–323.

10. Makhmudov H., Myhailova O. (2019). Contemporary marketing concept as a component of sustainable development of the region and rural areas of Ukraine. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2, 81–91.

Дані про авторів

Махмудов Ханлар Зейналович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і права, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Скрипник Вікторія Віталіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Лисенко Микола Володимирович,

кандидат фізико–математичних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Hanlar Makhmudov,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

Viktoriia Skrypnyk,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine

Lysenko Mykola,

PhD (phis–math), Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

УДК 330.341.1(477)

САХАЦЬКИЙ М.П., ПАВЛОВСЬКА А.С.,
КУКСА І.М., ІВАСЕНКО О.М.

Фінансово–безпекова капіталізація інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств обумовлюється відсутністю єдиного підходу до даного процесу.

Постановка проблеми. Фінансово–економічна криза спричинила суттєву зміну умов господарювання підприємств, що позначилося на посиленні об'єктивних вимог до підвищення ефективності діяльності підприємств, забезпечення прибутковості, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Ефективність інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств значною мірою обумовлюється рівнем його капіталізації, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити фінансово–безпекову капіталізацію

інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективною маркетингово-логістичною конкурентною стратегією підприємств.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, історичний, аналізу і синтезу, систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що фінансово-безпекову капіталізацію інноваційного бізнесу можна спостерігати на різних рівнях: глобальному (за станом та розвитком світової концентрації форм капіталів та їх розміщенням), національному (за розвитком та обсягами різних форм капіталів у певній країні та її регіонах), на рівні окремих ринків капіталів (банківському), фондовому, страховому та товарному в окремій країні, корпоративному або на рівні суб'єкта господарювання (за рівнем ринкової чи реальної капіталізації).

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності сучасних підприємств для підвищення ефективності реалізації ефективною маркетингово-логістичною політики та системи менеджменту в цілому.

Висновки за статтею. В управлінському обліку міжнародними проектами ефективною маркетингово-логістичною конкурентною стратегією підприємств етапами процесу капіталізації є концентрація ресурсів (на банківському, фондовому, страховому та сировинних ринках) та їх інвестування (напрямок для споживання) з метою створення доданої вартості у вигляді прибутку, дивідендів, відсотків.

Ключові слова: фінансово-безпекова капіталізація, інноваційний бізнес, управлінський облік, міжнародні проекти, ефективність маркетингово-логістична конкурентна стратегія, підприємство.

SAKHATSKYI M.P., PAVLOVSKA A.S.,
KUKSA I.M., IVASENKO O.M.

Financial and security capitalization of innovative business in management accounting of international projects of effective marketing and logistics competitive strategy of enterprises

Relevance of the research topic. The study of the issue of financial and security capitalization of innovative business in the management accounting of international projects of an effective marketing and logistics competitive strategy of enterprises is conditioned by the lack of a unified approach to this process.

Formulation of the problem. The financial and economic crisis caused a significant change in the business conditions of enterprises, which affected the strengthening of objective requirements for increasing the efficiency of enterprises, ensuring profitability, competitiveness and investment attractiveness. The effectiveness of innovative business in the management accounting of international projects of the marketing and logistics competitive strategy of enterprises is largely determined by the level of its capitalization, which determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the financial and security capitalization of innovative business in the management accounting of international projects of effective marketing and logistics competitive strategy of enterprises.

Research method or methodology. The article uses the method of monographic, historical, analysis and synthesis, systematization, classification and theoretical generalization.

Presentation of the main material (research results). It is proven that the financial and security capitalization of innovative business can be observed at different levels: global (according to the state and development of the world concentration of forms of capital and their placement), national (according to the development and volumes of various forms of capital in a certain country and its regions), at the level of individual capital markets (banking), stock, insurance and commodity markets in a separate country, corporate or at the level of a business entity (by the level of market or real capitalization).

Field of application of results. The results of the research can be used in the practical activities of modern enterprises to increase the effectiveness of the implementation of an effective marketing

and logistics policy and the management system as a whole.

Conclusions on the article. In the management accounting of international projects of an effective marketing and logistics competitive strategy of enterprises, the stages of the capitalization process are the concentration of resources (on the banking, stock, insurance and raw materials markets) and their investment (directions for consumption) with the aim of creating added value in the form of profit, dividends, interest.

Keywords: financial and security capitalization, innovative business, management accounting, international projects, effectiveness of marketing and logistics competitive strategy, enterprise.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями Фінансово–економічна криза спричинила суттєву зміну умов діяльності інноваційного бізнесу, що позначилося на ускладненні об'єктивних вимог щодо рівня ефективності діяльності підприємств, забезпечення їх прибутковості, конкурентоздатності й інвестиційної привабливості. Ефективність інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств значною мірою обумовлюється рівнем його капіталізації, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Поняття «капіталізація» не нове, але однозначного визначення цієї категорії на сьогоднішній день не існує. відсутнє чітке розмежування поняття «капіталізація» в різних сферах економіки. Даним терміном характеризують і вартість суб'єкта господарювання, і прибуток, і грошові потоки, і дивіденди, і вклади, і відсотки, і природні ресурси тощо.

У сучасній маркетинговій та логістичній літературі поняття «капіталізація» використовується дуже часто. Воно застосовується до інноваційного бізнесу, активів підприємств, вартості капіталу, економіки в цілому. Предметний аналіз наукових досліджень із цього питання [1–10] дозволив дійти висновку щодо відсутності системного підходу у визначенні економічної сутності капіталізації, кількісної й якісної оцінки її рівня. Це суттєво ускладнює обґрунтування дієвих управлінських та облікових рішень з оптимізації рівня капіталізації. Через це вельми актуально виявити особливості у трактуваннях капіталізації у дослідженні учених та виокремити загальні риси різних точок зору на дане поняття, зокрема «фінансово–безпекова капіталізація інноваційного бізнесу», що в контексті управлінського обліку міжнародними проектами ефективної маркетин-

гово–логістичної конкурентної стратегії підприємств потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити фінансово–безпекову капіталізацію інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансово–безпекова капіталізація інноваційного бізнесу нами розуміється в двох напрямках: щодо підприємств та щодо банківської системи.

Щодо підприємства для розуміння фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу доцільно використовувати два підходи. Перший акцентує увагу на використанні певної частини доданої вартості задля збільшення капітальних потужностей інноваційного бізнесу. Об'єктивні пояснення зводяться до визначення: перетворення доданої вартості на капітал; процес формування оптимального за структурою капіталу у вигляді цінних паперів; процес реалізації майна інноваційного бізнесу з метою збільшення грошового капіталу; включення відсотка, що нараховується протягом періоду кредитування у суму основного боргу; оцінки біржової вартості акціонерного товариства множенням кількості емітованих акцій на біржовий курс; перетворення резервів компанії в капітал; фінансового еквіваленту активу, який приносить регулярний дохід; визначення цінності майна за рівнем доходів, які воно приносить, приймаючи за основу обчислення дисконтного відсотка, що існує на даний час; перетворення додаткової вартості на капітал; перетворення майна на грошовий капітал.

Ці трактування несуть часткове визначення поняття фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу. В управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підпри-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ємств субстанцією терміна «капіталізація» є категорія «вартість». Зазначимо, що капіталізація виростає з номінальної вартості, збільшується за рахунок доданої вартості та фіксується в підсумку як капіталізована, тобто є прирощеною вартістю авансових активів.

Частка капіталізованої доданої вартості є прибутком, який спрямовується на зростання вартості капіталу, що використовується. Дефініція, що досліджується надає фінансово–безпековій капіталізації інноваційного бізнесу процесного змісту, акцентуючи увагу на процесові, наприклад, реінвестуванні прибутку.

Очевидним є те, що реальна капіталізація є процесом відстеження зміни форм вартості, зміна однієї предметної форми іншою (грошової форми в товарну, тобто об'єкта капіталізації в активів). Звідси можна зробити висновок, що відбувається матеріалізація вартості трансформацією її предметних форм.

Визначення фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу створенням фіктивних капіталів відображує інший підхід до розуміння капіталізації як ринкової вартості даного бізнесу. Цей підхід сприяє використанню поняття «ринкова капіталізація».

Ретроспективний аналіз системи планування свідчить, що показник капіталізації інноваційного бізнесу відображує результати його діяльності за ринкової економіки. Окрім того, звертаємо увагу, що у визначенні фінансово–безпекової складової інноваційного бізнесу через ринкову капіталізацію вона замінена на метод розрахунку через добуток кількості акцій на їх ціну. Недоліком цього способу розрахунку капіталізації є його застосування лише у разі, коли даний суб'єкт інноваційного бізнесу функціонує на фондовому ринку певний час і курс акцій був відомим. Часто виникають проблеми, коли капіталізацію необхідно визначити для нового іноземного інноваційного бізнесу, ринковий курс акцій якого ще невідомий.

Вважаємо головним обмеженням наведених трактувань фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу як ринкової вартості – використання її виключно до публічних акціонерних товариств, акції яких обертаються на фондовій біржі. Але постає питання до тих підприємств, акції яких не представлені на фондовому ринку і не мають такого на меті. Не беручи участь на фондовому ринку, такі підприємства випадають із кон-

курентної боротьби з акціонерними товариствами і стають недооціненими, а акціонерні товариства, позбавлені великої кількості конкурентів, – переоціненими за рахунок спекулятивних махінацій.

Можна виділити три форми фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу залежно від механізму нарощування: реальна, маркетингова (суб'єктивна), ринкова (фіктивна) капіталізація.

Підприємство, що ефективно діє, практично завжди має позитивний фінансовий результат господарської діяльності. Реінвестована частина прибутку багато у чому визначає справжню вартість інноваційного бізнесу і призводить до збільшення власного капіталу. Високий рівень капіталізації означає здатність суб'єкта інноваційного бізнесу до генерації доходів, ефективного використання ресурсів, розширення свого бізнесу, що, в свою чергу, є умовою майбутньої прибутковості. Тим часом збільшення пасиву баласну (реінвестований прибуток) зумовлює збільшення активу суб'єкта інноваційного бізнесу. Залежно від виду діяльності, стратегії даного суб'єкта та поточних в основному безпекових проблем, збільшення зачіпає необоротні або оборотні активи. Якщо у підсумку фінансово–господарської діяльності суб'єкт інноваційного бізнесу реінвестує прибуток, направляючи його на поповнення необоротних (засобів праці) та оборотних активів (предметів праці чи запасів), відбувається реальна капіталізація, яка виражається в збільшенні реальної вартості майна. Найчастіше суб'єкти інноваційного бізнесу із сильною стратегією інвестують у приріст власного капіталу активи довгострокового характеру (необоротні активи). Реальна капіталізація веде до зміцнення фінансової стійкості інноваційного бізнесу, підвищення його кредитного рейтингу, зростання маркетингової привабливості й збільшення його ринкової вартості.

Результатом адекватної активної маркетингової політики фактично і є процес накопичення внутрішньогосподарського рівня, що піднімає реальну вартість інноваційного бізнесу.

Маркетингова (суб'єктивна) капіталізація є зростанням ринкової вартості підприємства з допомогою генерування доходів на результат впливу нематеріальних активів, мають маркетингове походження. У міру підвищення уваги до ефективності маркетингової діяльності значення маркетингової капіталізації зростає, вимагаючи систематизації структур та розробки методик

оцінки нематеріальних активів, оскільки в даний час в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств існують певні різночитання.

Маркетингова капіталізація формується та реалізується через систему маркетингового менеджменту у вигляді збільшення вартості нематеріальних активів шляхом збільшення продажів та/або освоєння нових сегментів ринку на основі підвищення лояльності існуючих та залучення нових клієнтів. Маркетингова капіталізація, як реальна капіталізація, визначає ринкову вартість підприємства. Одним із її ключових видів є капіталізація бренду. Фахівці брендового менеджменту зазначають, що саме в бренд, як найважливіший елемент капіталізації, необхідно інвестувати кошти.

Результатом ефективної маркетингової стратегії підприємства є збільшення вартості торгової марки чи бренду, що призводить відповідно до збільшення активів за рахунок включення ноу-хау, інтелектуальних прав до активів компанії. Усе це пов'язане із безпосередньою реалізацією суб'єктивної капіталізації. Таким чином здійснюється зростання ринкової вартості інноваційного бізнесу, яка відрізняється від реальної вартості. У свою чергу, маркетингова капіталізація спрямована на підтримку зовнішнього вигляду підприємства, яке може неефективно працювати, і не має на меті зростання реального капіталу.

Під час розвитку акціонерної форми господарювання, емісії акцій та розрахунку вартості підприємства через ринкову вартість акцій стає актуальним застосування терміна ринкова капіталізація. При цьому позитивна зміна ринкової вартості акцій призводить до паралельного переоцінки фінансових вкладень в активи балансу підприємства з одночасним приростом додаткового капіталу в пасиві. Ініціатором зростання фіктивної капіталізації не є сам інноваційний бізнес, а лише фондовий ринок. Вона призводить до збагачення акціонерів і не призводить до змін реальної фінансово–безпекової капіталізації.

Висновки

Систематизація підходів щодо характеристики фінансово–безпекової капіталізації інноваційного бізнесу дозволила на високому науковому рівні уточнити характерні ознаки класифікації її видів:

по–перше, фінансово–безпекову капіталізацію інноваційного бізнесу бажано діагностувати на різних рівнях: глобальному (за станом розвитку світової концентрації капіталів та географією їх розміщення), національному (за темпом розвитку й обсягами різних видів капіталів у певній країні й у її регіонах), на рівні певних ринків капіталів (банківському, фондовому, страховому, товарному, в окремій країні, корпоративному) чи на рівні інноваційного бізнесу (за рівнем ринкової або реальної капіталізації).

по–друге, в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств основними етапами капіталізації є концентрація ресурсів (на банківському, фондовому, страховому та сировинних ринках) й їх інвестування (напрями споживання) із ціллю утворення доданої вартості у вигляді прибутку, дивідендів або відсотків.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н., Сахацький М., Орлова–Курилова О., Сергієнко С. Управління інфраструктурою інноваційного виробництва в контексті стимулювання партнерських відносин розвитку наукової діяльності в цілях забезпечення економічної безпеки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. № 1–2. С. 60–67.
2. Сахацький М., Запша Г., Дідур Г., Клочан І. Модернізація виробничо–господарської діяльності підприємств і фермерських господарств аграрного сектору в умовах інституційних трансформацій. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2021. № 5 (40). pp. 596–608.
3. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. Vol. 36. pp. 192–198.
4. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43, 1, 129–135.
5. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»*. Випуск 3. 2021. С. 58–64.

6. Kolomytseva O., Pavlovska A. The role of universities in the national innovation system. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2020. Vol. 6. № 1. pp. 51–58.

7. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. Modeling of State Priorities of Management in the Conditions of Globalization: Financial, Technical–technological and Resource Aspects. *Економічні горизонти*. 2021. №1. С. 21–29.

8. Mazur N., Khrystenko L., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*. 2021. Vol. 10. Issue 4. pp. 1605–1609.

9. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. Vol. 36. pp. 199–205.

10. Stolyarov V., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2022. No. 3(189). pp. 163–167.

References

1. Vdovenko N., Sakhatskyi M., Orlova–Kurilova O., Orlova–Kurilova O. (2021). Management of infrastructure of innovative production in the context of stimulation of partnership relations of development of scientific activity for the purpose of maintenance of economic safety. *Institut bukhhalters'koho obliku, kontrol' ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi* [The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances], 1–2, 60–67.

2. Sakhatskyi M., Zapsha G., Sakhatskyi M., Didur G., Klochan I. (2021). Modernization of production and economic activity of enterprises and farms of the agricultural sector in conditions of institutional transfers. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 5 (40), 596–608.

3. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

4. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Man-*

agement Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43, 1, 129–135.

5. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky»* [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series], 3, 58–64.

6. Kolomytseva O., Pavlovska A. (2020). The role of universities in the national innovation system. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6.1, 51–58.

7. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. (2021). Modeling of state priorities of management in the conditions of globalization: financial, technical–technological and resource aspects. *Ekonomichni horizonty* [Economic horizons], 1, 21–29.

8. Mazur N., Khrystenko L., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

9. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

10. Stolyarov V., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3(189), 163–167.

Дані про автора

Сахацький Микола Павлович,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Павловська Анна Станіславовна,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та бізнес–адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Кукса Ігор Миколайович,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна

Івасенко Олена Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна

Data about the authors**Mykola Sakhatskyi,**

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine, Odessa

Anna Pavlovska,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Department of Management and Business Administration, Cherkasy State Technological University, Ukraine, Cherkasy

Ihor Kuksa,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Economic Cybernetics and System Analysis Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

Olena Ivasenko,

PhD (Economics), Associate Professor of Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

УДК 330.341.1(477)

ШКІЛЬНЯК М.М., КУКСА І.М.,
КОЗЕНКО А.О., ДРОГОБЕЦЬКИЙ І.І.

Державне стратегічне управління інноваційним розвитком в умовах децентралізації та посилення системи безпеки

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання державного стратегічного управління інноваційним розвитком в умовах децентралізації та посилення системи безпеки обумовлюється відсутністю єдиного підходу до даного процесу.

Постановка проблеми. Адаптивні розвинені економічні системи інтегрують у собі ринкове саморегулювання і механізм державного стратегічного управління інноваційним розвитком. Ігнорування кожної з цих складових призводить до негативних наслідків. Важливо, щоб держава, по-перше, ефективно відсторонювала, локалізувала негативні наслідки ринкових відносин, по-друге, забезпечувала стабільність середовища для активізації інноваційної діяльності, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити державне стратегічне управління інноваційним розвитком в умовах децентралізації та посилення системи безпеки.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, історичний, аналізу і синтезу, систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що основними вадами ринкового саморегулювання інноваційної діяльності в умовах децентралізації та посилення системи безпеки є: обмеження механізму конкуренції, незацікавленість приватних підприємств у фінансуванні фундаментальних досліджень, недостатність інформації, обмеженість фінансових ресурсів, схильність до економічних циклів, недостатня увага до екологічної безпеки.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів влади та місцевого самоврядування для підвищення ефективності реалізації політики інноваційного розвитку.

Висновки за статтею. Доведено, що в умовах децентралізації та посилення безпеки державне стратегічне управління інноваційним розвитком є чинником постійного розвитку ринкової системи, що дозволяє істотно підвищувати її ефективність і стійкість. Очевидно, що постійно наростаюча інноваційна активність в економічній системі вимагає адекватної реакції з боку держави. Державне стратегічне управління інноваційним розвитком є продуктом останніх стадій еволюції ринкового механізму.

Ключові слова: державне стратегічне управління, інноваційний розвиток, децентралізація, система, безпека.